

UniGR-CBS Working Paper Vol. 27

SaarMoselle auf neuen Wegen: Erfahrungen aus dem deutsch- französischen Bürger:innenbeirat

Florian Weber
Julia Dittel

Florian Weber

Universität des Saarlandes
Fachrichtung Gesellschaftswissenschaftliche Europaforschung
Europastudien | Westeuropa und Grenzräume
florian.weber@uni-saarland.de

Julia Dittel

Universität des Saarlandes
Fachrichtung Gesellschaftswissenschaftliche Europaforschung
Europastudien | Westeuropa und Grenzräume
julia.dittel@uni-saarland.de

UniGR-CBS 2025
DOI: 10.5281/zenodo.16903689

Förderhinweis

Die dargestellten Ergebnisse basieren auf einer 2024 und 2025 durch die Arbeitsgruppe Europastudien an der Universität des Saarlandes durchgeführten Begleitung des grenzüberschreitenden Bürger:innenbeirats auf dem Gebiet des Eurodistrict SaarMoselle. Wir danken der Landeshauptstadt Saarbrücken für die finanzielle Förderung sowie Lisa-Marie Oevermann, Nejla Gul Yoltay und Josephine Ehm für den produktiven Austausch.

SaarMoselle auf neuen Wegen: Erfahrungen aus dem deutsch-französischen Bürger:innenbeirat

Im Rahmen des von der Robert Bosch Stiftung geförderten Projekts „Common Ground SaarMoselle“ wurde 2024 in einer Modellphase ein grenzüberschreitender Bürger:innenbeirat auf dem Gebiet des Eurodistrict SaarMoselle eingerichtet. Das Ziel bestand darin, Bürger:innen aus Deutschland und Frankreich aktiv in die Erarbeitung von Entwicklungsperspektiven der gemeinsamen Grenzregion einzubinden. Der aus 40 Personen sich zusammensetzende Beirat entwickelte in einem einjährigen Prozess in Plenar- und Vertiefungssitzungen Empfehlungen zu zentralen Themenbereichen. Die Arbeitsgruppe Europastudien der Universität des Saarlandes begleitete das Vorhaben mit quantitativen und qualitativen Befragungen der Mitglieder. Wie die Erhebungen zeigen, bewerten sie das Leben in der Grenzregion sehr positiv und sehen in der Nähe zum Nachbarland persönliche und gesellschaftliche Chancen. Die Zusammenarbeit wird als gelebtes Europa wahrgenommen, wobei die Idee der Grenzregion als „Laboratorium der europäischen Integration“ breite Zustimmung findet. Gleichzeitig zeigen Ereignisse wie die Covid-19-Pandemie oder die seit 2024 erneut eingeführten Grenzkontrollen, dass offene Grenzen nicht selbstverständlich sind. Die Arbeit im Beirat wird als inhaltlich und zwischenmenschlich bereichernd erlebt. Besonders hervorgehoben werden die respektvolle Atmosphäre, die funktionierende Mehrsprachigkeit und die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen. Als Wunsch wird eine stärkere Beteiligung jüngerer Teilnehmender formuliert. Inwiefern die Arbeit des Beirats politische Entscheidungen beeinflussen kann, erscheint den Befragten noch nicht hinreichend geklärt. Ein Großteil der Mitglieder zeigt sich bereit, auch künftig in einem grenzüberschreitenden Beirat mitzuwirken. Der Beirat lässt sich so als innovatives Instrument für mehr Bürger:innenbeteiligung in Grenzregionen betrachten.

Grenzüberschreitende Kooperation, Eurodistrict SaarMoselle, Bürger:innenbeirat, Partizipation

SaarMoselle sur de nouvelles voies : expériences du conseil franco-allemand des citoyen.ne.s

Dans le cadre du projet « Common Ground SaarMoselle » soutenu par la fondation Robert Bosch, un conseil des citoyen.ne.s transfrontalier a été mis en place en 2024 dans une phase pilote sur le territoire de l'Eurodistrict SaarMoselle. L'objectif était d'impliquer activement les citoyen.ne.s venant d'Allemagne et de France dans l'élaboration des perspectives de développement de cette région frontalière commune. Le conseil, composé de 40 personnes, a élaboré des recommandations sur des thèmes centraux au cours d'un processus d'un an, lors de réunions plénières et d'approfondissement. Le groupe de travail Études européennes de l'Université de la Sarre a accompagné le projet par des enquêtes quantitatives et qualitatives. Comme le montrent les enquêtes, les participant.e.s du conseil jugent la vie dans la région frontalière très positive et considèrent la proximité avec le pays voisin comme une opportunité personnelle et sociale. La coopération est perçue comme une Europe vécue, et l'idée de la région frontalière comme « laboratoire de l'intégration européenne » est largement approuvée. Parallèlement, des événements tels que la pandémie de Covid-19 ou la réintroduction des contrôles aux frontières depuis 2024 montrent que les frontières ouvertes ne vont pas de soi. Le travail au sein du conseil des citoyen.ne.s est vécu comme enrichissant, tant sur le plan du contenu que sur le plan des relations humaines. L'atmosphère respectueuse, le multilinguisme fonctionnel et la possibilité d'apporter ses propres idées sont particulièrement soulignés. Un souhait est formulé : une plus grande participation des jeunes participant.e.s. L'influence concrète que le travail du conseil peut avoir sur les décisions politiques semble un peu trop vague. Une grande partie des membres se montre prête à participer à l'avenir à un conseil des citoyen.ne.s transfrontalier. Le conseil peut ainsi être considéré comme un instrument innovant pour une plus grande participation des citoyen.ne.s dans les régions frontalières.

Coopération transfrontalière, Eurodistrict SaarMoselle, conseil des citoyen.ne.s, participation

SaarMoselle on new paths: Experiences from the Franco-German Citizens' Advisory Council

As part of the "Common Ground SaarMoselle" project funded by the Robert Bosch Foundation, a cross-border citizens' advisory council was set up in a pilot phase in the Eurodistrict SaarMoselle in 2024. The aim is to actively involve citizens from Germany and France in the development of future perspectives for the shared border region. In a one-year process, the advisory council consisting of 40 people developed recommendations on key topics in plenary and in-depth meetings. The European Studies working group at Saarland University supported the project with quantitative and qualitative surveys. As the surveys show, the participants of the advisory council rate life in the border region very positively and see personal and social opportunities in the proximity to the neighbouring country. Cooperation is perceived as Europe in action, with the idea of the border region as a "living lab of European integration" meeting with broad approval. At the same time, events such as the Covid-19 pandemic or the reintroduction of border controls in 2024 show that open borders cannot be taken for granted. The work in the advisory council is experienced as enriching in terms of content and interpersonal relationships. The respectful atmosphere, the functioning multilingualism and the opportunity to contribute one's own ideas are particularly emphasised. A wish was expressed for greater involvement of younger participants. The concrete influence that the work of the advisory council can have on political decisions seems a little too vague. The majority of members expressed their willingness to participate in a cross-border citizens' advisory council in the future. In this light, the advisory council can be seen as an innovative instrument for more citizen participation in border regions.

Cross-border cooperation, Eurodistrict SaarMoselle, Citizens' Advisory Council, participation

Einleitung: Grenzüberschreitende Bürger:innenbeteiligung

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist in den letzten Jahrzehnten zwischen vielen Ländern Europas immer mehr zu einer Normalität geworden. Dabei fungiert Westeuropa durchaus als Vorreiter, unter anderem mit Deutschland, Frankreich und den Benelux-Ländern. Insbesondere im deutsch-französischen Verhältnis ist dies in der Rückschau im Lichte mehrerer großer Kriege mit der Kulmination im Zweiten Weltkrieg und dem einhergehenden Epochenbruch eine erstaunliche Entwicklung (Defrance, 2021; Hüser, 2017). Neben dem politischen Willen von nationaler bis lokaler Ebene kommt gerade dem Engagement von Bürger:innen eine große Bedeutung zu, was sich recht früh in Städtepartnerschaften niederschlug – als ein Beitrag zu einem ‚Europa von unten‘ (Crossey, 2025; Defrance, 2008; Filipová, 2015). In der Zwischenzeit wird grenzüberschreitende Kooperation gerade von politisch-administrativer Seite mit Leben gefüllt, was sich institutionalisiert in der Gründung von Euroregionen, Europaregionen, Eurodistrikten etc. niederschlägt (Reitel et al., 2022; Ulrich, 2021; Weber & Dörrenbächer, 2022). Für die Großregion im ‚westeuropäischen Herzen Europas‘ hat diese Institutionalisierung von oben allerdings auch zum Vorwurf einer „Exekutivdominanz“ geführt (Lorig et al., 2016, S.39). Wie sehr ist es hier das Europa der Bürger:innen, das im grenzüberschreitenden Austausch ausgestaltet wird? Passen die politisch-administrativ angestoßenen Entwicklungen zu den Wünschen und Erwartungen derer, die vor Ort leben und arbeiten?

Diesen Fragen widmet sich seit 2023 das Vorhaben „Common Ground SaarMoselle – für eine gemeinsame Grenzregion von morgen“, finanziert aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung (Landeshauptstadt Saarbrücken & Communauté d’Agglomération Forbach, 2025). Ziel ist die Schaffung eines „Reallabor[s] für ein bürgernahes Europa“ durch bürgerschaftliche Beteiligung (Robert Bosch Stiftung, 2025, o.S.). Den Ausgangspunkt bildete 2023 eine (nicht-repräsentative) Befragung von Bürger:innen im Grenzgebiet zwischen dem Saarland und dem *département* Moselle, um Verbesserungswünsche für die Entwicklung des gemeinsamen Grenzraums zu erfassen (Landeshauptstadt Saarbrücken & Communauté d’Agglomération Forbach, 2024). Im April 2024 folgte dann der Auftakt zur Einrichtung eines deutsch-französischen ‚Bürger:innenbeirats‘ auf dem Gebiet des Eurodistrict SaarMoselle (vgl. Abb. 1), der ab Mitte Mai 2024 in eine einjährige Erprobungsphase mündete (Landeshauptstadt Saarbrücken & Communauté d’Agglomération Forbach, 2025, S.4).

Abb. 1: Das Gebiet des Eurodistrict SaarMoselle innerhalb der Großregion und der Region SaarLorLux

Quelle: Eigene Darstellung, erstveröffentlicht in Dittel et al. (2024, S.29).

Dieser Prozess folgt der grundlegenden Zielsetzung der Robert Bosch Stiftung (2025) mit der Förderung von acht Grenzregionen entlang der deutschen Landesgrenzen, mehr Bürger:innenbeteiligung in grenzüberschreitender Perspektive zu wagen. Lange Zeit erfolgte die Anhörung von Bürger:innen in politischen Entscheidungsprozessen und Planungsprozessen in erster Linie in formellen Verfahren – konkrete Raumplanung endet bis heute an den nationalen Grenzen (Lampke & Weber, 2024; Pfundstein, 2025). Eine freiwillige Organisation als informelle Beteiligung ist zwar nicht neu, stieß und stößt aber immer wieder auf Beharrungskräfte (Cordier & Sintomer, 2024; Diemel & Geissel, 2024). Seit einigen Jahren kann nunmehr ein Anstieg von Bürger:innenbeteiligung in vielen Ländern Europas konstatiert werden, was die OECD (2020) zwischenzeitlich als ‚deliberative Welle‘ bezeichnete (dazu auch Bach & Dantscher, 2024, S.3). Mit dem Bezug auf das ‚Deliberative‘ wird auf den informierten Austausch von Bürger:innen abgehoben, der „das Abwägen und Nachdenken über Präferenzen, Werte und Interessen in Bezug auf Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse beinhaltet“ und das Ziel verfolgt, „zu lernen, zu beraten und gemeinsam Empfehlungen“ zu erarbeiten (Bach & Dantscher, 2024, S.4; vgl. bspw. auch Suntrup, 2010). Ein Bürger:innenbeirat kann ein entsprechendes Format darstellen.

Innerhalb des Eurodistrict SaarMoselle, der auf dem 1997 gegründeten Verein „Zukunft SaarMoselle Avenir“ fußt und 2010 als Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) institutionalisiert wurde, existieren mehrere satzungsmäßige Organe, über die Entscheidungen in die Wege geleitet werden: Das Präsidium besteht aus Präsident:in und fünf Vizepräsident:innen. Der Vorstand umfasst 16 Delegierte aus der Versammlung, die wiederum 62 Delegierte aus den Mitgliedsverbänden aufweist, d.h. Regionalverband und Landeshauptstadt Saarbrücken sowie fünf Gemeindeverbände (*communautés de communes*) auf französischer Seite (Eurodistrict SaarMoselle, 2022; 2025). Es handelt sich jeweils um gewählte politische Vertreter:innen als Mitglieder der Regionalversammlung des Regionalverbands Saarbrücken, Stadtverordnete der Landeshauptstadt Saarbrücken und Beigeordnete bzw. Bürgermeister:innen auf französischer Seite. Eine gemeinsame Geschäftsstelle mit Sitz in Saarbrücken kümmert sich um das operative Geschäft. Die Stimme von Bürger:innen ist damit demokratietheoretisch über die Mitglieder der Versammlung repräsentiert, aber eben nicht in direktdemokratischer Form. Entsprechend zielt die Erprobung eines deutsch-französischen Bürger:innenbeirats darauf ab, noch näher und direkter an die Bürger:innen und deren Gestaltungsideen für die Zukunft der grenzüberschreitenden Kooperation auf dem Gebiet des Eurodistricts heranzukommen. Zwischen Mai 2024 und Mai 2025 erarbeiteten die Mitglieder im Rahmen von sechs thematischen Plenarsitzungen, ergänzenden Vertiefungssitzungen in Kleingruppen und abschließenden Plenarsitzungen zur Bündelung verschiedene Ideen und Handlungsempfehlungen in Auseinandersetzung mit den Handlungsfeldern der ‚territorialen Strategie‘ des Eurodistricts (Eurodistrict SaarMoselle, 2022; Landeshauptstadt Saarbrücken & Communauté d’Agglomération Forbach, 2025). 40 Personen, davon jeweils 20 mit Wohnsitz auf deutscher und französischer Seite, waren nach einem Bewerbungsverfahren hierzu von den Projektträgern der Landeshauptstadt Saarbrücken und der Communauté d’Agglomération Forbach ausgewählt worden.

Zu Beginn und gegen Ende konnten durch die Arbeitsgruppe Europastudien an der Universität des Saarlandes Einschätzungen der Mitglieder des Bürger:innenbeirats zur Grenzregion, zu deren Arbeit, zu Zielen und Handlungsbedarfen erhoben werden. Im Kern ging es um die Frage, wie die beteiligten Bürger:innen die Arbeit des grenzüberschreitenden Beirats, eingebettet in den lokal-regionalen Kontext, beurteilten. Die Erhebungen speisen sich aus je einer quantitativen Befragung der beteiligten 40 Bürger:innen und je zehn qualitativen Interviews mit Teilnehmer:innen aus dem deutsch-französischen Grenzraum. Nach einer Darstellung der methodischen Vorgehensweise werden im Folgenden Einblicke in zentrale Ergebnisse gegeben. Das *Working Paper* schließt mit einem Fazit und Ausblick.

Einblicke in den Bürger:innenbeirat: Methodisches Vorgehen

Um einen Vergleich zwischen Erwartungen im Vorhinein und Bewertungen in der Retrospektive der Mitglieder des grenzüberschreitenden Bürger:innenbeirats zu ermöglichen, wurden zu Beginn und gegen Ende der Erprobungsphase Erhebungen durchgeführt, die quantitative wie qualitative Elemente umfassten.

Quantitativ ausgerichtete Befragungen der Mitglieder des Beirats

Die Grundlage bildeten zwei quantitative Befragungen der 40 Mitglieder. Für die *erste Befragung* wurden Einschätzungen zum Leben in der Grenzregion SaarMoselle, Erwartungen an die Arbeit des Beirats sowie eine Bewertung der Auftaktveranstaltung Mitte Mai 2024 abgefragt. Der Befragungszeitraum begann am 11. Juni 2024 im Rahmen der ersten inhaltlichen Sitzung des Beirats und endete am 30. Juni 2024. Neben der Ausfüllmöglichkeit während der Veranstaltung wurden zwei Reminder per Mail durch Mitarbeitende der Landeshauptstadt Saarbrücken versandt. Der Fragebogen wurde auf der Plattform [soscisurvey.de](https://www.soscisurvey.de) angelegt und konnte von den Mitgliedern in ausgedruckter Form – online nachgetragen – oder direkt digital ausgefüllt werden. Er wurde in deutscher und französischer Sprache angeboten, wobei eine Auswertung der Ergebnisse beider Sprachversionen gemeinsam erfolgte, da die präferierte Sprache nicht zwingend mit der Nationalität der Befragten übereinstimmt. Mit 37 ausgefüllten Fragebögen konnte eine sehr hohe Beteiligungsquote von 93 % erreicht werden. In einzelnen Antwortsets können im Ergebnisteil die Fallzahlen (n=xy) allerdings abweichen, wenn einzelne Antworten von Befragten ausgelassen wurden. Die *zweite Befragung* gegen Ende der Modellphase beleuchtete verstärkt die Bewertungen der Arbeit im Rahmen des Bürger:innenbeirats sowie Wünsche für die Zukunft. Die Befragung, die zwischen dem 27. Januar 2025 und dem 21. Februar 2025 bearbeitet werden konnte, stand auch hier digital und alternativ auf Papier in deutscher und französischer Sprache zur Verfügung. Im Nachgang wurde erneut ein Reminder per Mail durch Mitarbeitende der Landeshauptstadt versandt. 33 gültige Bearbeitungen resultierten in einer Rücklaufquote von 83 %. Die Auswertung erfolgte separat für den ersten und den zweiten Befragungszeitraum via Excel.

Einige soziodemographische Merkmale seien hier kurz angeführt, die für die weiteren Ausführungen zu berücksichtigen sind. Unter den Mitgliedern des Beirats, die an den Erhebungen teilnahmen, haben 52 % (2024) bzw. 44 % (2025) die deutsche, 39 % bzw. 47 % die französische und 6 % die deutsche und französische Staatsangehörigkeit. Es ergibt sich damit ein recht ausgeglichenes Verhältnis der beteiligten Nationalitäten. Ebenso verhält es sich im Hinblick auf die Geschlechterverteilung. 59 % (2024) und 55 % (2025) sind weiblich, 41 % bzw. 45 % männlich. Anders sieht es mit Blick auf das Alter der Mitwirkenden aus. Den größten Anteil der an den Befragungen Teilgenommenen stellen Menschen im Alter von mindestens 66 Jahren dar (vgl. Tab. 1). Rund ein Viertel der Beteiligten ist zwischen 41 und 65 Jahren alt. Mit lediglich 9 % bzw. 6 % der Teilnehmenden in einem Alter unter 41 Jahren sind die entsprechenden Altersgruppen (bis 25 Jahre und 26 bis 40 Jahre) kaum vertreten. Es ergeben sich somit deutliche Abweichungen zu den regionalen Bevölkerungszusammensetzungen: Nach dem deutschen Zensus (Stand 2022) beträgt der Anteil von Menschen bis einschließlich 24 Jahre 25 %, der Anteil der 25- bis 39-Jährigen liegt bei 21 %, der 40- bis 66-Jährigen bei 30 % und der Menschen im Alter von 67 und älter bei 24 %¹. In der *région* Grand Est liegt nach Angaben des französischen Statistikinstituts INSEE (Stand 2020) der Anteil der bis 29 Jahre alten Bevölkerung bei 34,4 %, derjenigen zwischen 30 und 59 Jahre bei 38,7 Prozent². Jüngere konnten vor diesem Hintergrund nicht in höherem Maße zur Mitwirkung im Beirat gewonnen werden. Daran anschließend muss es nicht verwundern, dass 72 % (2024) bzw. 80 % (2025) Rentner:innen/Pensionär:innen sind, die sich einbrachten. 16 % bzw. 13 % sind berufstätig, nur ein:e Student:in wirkte mit.

Tab. 1: Alterszusammensetzung der befragten Mitglieder des Bürger:innenbeirats

Wie alt sind Sie? Quel âge avez-vous ?	2024 (n=31)	2025 (n=31)
bis einschließlich 25 Jahre 25 ans ou moins	3 %	3 %
26 bis 40 Jahre entre 26 et 40 ans	6 %	3 %
41 bis 65 Jahre entre 41 et 65 ans	26 %	29 %
66 und älter 66 ans ou plus	65 %	65 %
SUMME	100 %	100 %

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2024/2025.

¹ https://www.zensus2022.de/DE/Ergebnisse-des-Zensus/_inhalt.html (Stand: 27.02.2025).

² https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=REG-44#tableau-POP_G2 (Stand: 27.02.2025).

Vertiefende qualitative Gespräche

Um die quantitativen Ergebnisse zu unterfüttern, wurden durch eine Mitarbeitende der Landeshauptstadt Saarbrücken zu Beginn und gegen Ende der Modellphase je zehn leitfadengestützte semistrukturierte Interviews mit Mitgliedern des Beirats geführt – jeweils fünf Personen mit Wohnsitz in einer deutschen und einer französischen Mitgliedsgemeinde auf dem Gebiet des Eurodistrict SaarMoselle (zur Übersicht vgl. Tab. 2). Basierend auf den quantitativen Erhebungen wurden Gesprächsleitfäden konzipiert, die die Gespräche anleiteten.

Im Zuge der *Gespräche zu Beginn des Vorhabens* wurden Einstellungen zum Leben in der Grenzregion, Gründe für das Mitwirken und Erwartungen an die Arbeit im Bürger:innenbeirat sowie Herausforderungen und Chancen grenzüberschreitender Kooperation adressiert. Die Gespräche mit einer Dauer zwischen 17 und 79 Minuten fanden zwischen dem 05. Juni und 19. Juli 2024 statt, wobei je fünf Gespräche vor und nach der ersten thematischen Sitzung des Beirats geführt wurden (eines davon per Videokonferenz, die übrigen face-to-face). Die Wahl der Sprache war den Beiratsmitgliedern überlassen, sodass acht deutsch- und zwei französischsprachige Gespräche geführt wurden.

Im *zweiten Befragungszeitraum* standen insbesondere die Einschätzungen der Arbeit im Beirat und Wünsche für die Zukunft im Fokus der Interviews. Zwischen dem 21. Januar und 25. Februar 2025 wurden Gespräche mit den Mitgliedern geführt, die bereits im ersten Untersuchungszeitraum befragt wurden, um eine bessere Vergleichbarkeit der Aussagen zwischen frühem und spätem Erhebungszeitraum zu ermöglichen. Die Gespräche, von denen erneut acht in deutscher und zwei in französischer Sprache stattfanden, umfassten zwischen 5 und 55 Minuten (drei als Videokonferenz, sieben face-to-face).

Alle Gespräche wurden aufgezeichnet und transkribiert. Im Nachgang erfolgte eine Kodierung mithilfe der Software MaxQDA zur inhaltsanalytischen Auswertung (in Anschluss an Mayring, 2022). In den weiteren Ausführungen werden zur Kennzeichnung von Interviewpassagen Kürzel verwendet: Int für Interview, DE/FR für die Verortung des Wohnortes der interviewten Person, 2024 bzw. 2025 zur Unterscheidung des ersten und zweiten Erhebungszeitraums, gefolgt von einer durchlaufenden Nummer.

Tab. 2: Übersicht über die geführten Interviews mit Mitgliedern des Bürger:innenbeirats 2024/2025

Interview-partner:in	Datum des Interviews	Format des Interviews	Sprache des Interviews	Länge des Interviews	Kürzel
Bürger:innen mit Wohnort in Deutschland	05.06.2024	face-to-face	Deutsch	26 Min.	Int_DE_2024_1
	20.02.2025	face-to-face	Deutsch	09 Min.	Int_DE_2025_1
	05.06.2024	face-to-face	Deutsch	70 Min.	Int_DE_2024_2
	21.01.2025	face-to-face	Deutsch	15 Min.	Int_DE_2025_2
	03.07.2024	face-to-face	Deutsch	17 Min.	Int_DE_2024_3
	25.02.2025	face-to-face	Deutsch	05 Min.	Int_DE_2025_3
	08.07.2024	face-to-face	Deutsch	28 Min.	Int_DE_2024_4
	23.01.2025	face-to-face	Deutsch	10 Min.	Int_DE_2025_4
	15.07.2024	face-to-face	Deutsch	40 Min.	Int_DE_2024_5
19.02.2025	online	Deutsch	20 Min.	Int_DE_2025_5	
Bürger:innen mit Wohnort in Frankreich	05.06.2024	face-to-face	Deutsch	79 Min.	Int_FR_2024_1
	03.02.2025	face-to-face	Deutsch	55 Min.	Int_FR_2025_1
	10.06.2024	face-to-face	Französisch	25 Min.	Int_FR_2024_2
	04.02.2025	online	Französisch	15 Min.	Int_FR_2025_2
	10.06.2024	online	Französisch	26 Min.	Int_FR_2024_3
	17.02.2025	online	Französisch	06 Min.	Int_FR_2025_3
	03.07.2024	face-to-face	Deutsch	44 Min.	Int_FR_2024_4
	17.02.2025	face-to-face	Deutsch	10 Min.	Int_FR_2025_4
	19.07.2024	face-to-face	Deutsch	43 Min.	Int_FR_2024_5
25.02.2025	face-to-face	Deutsch	15 Min.	Int_FR_2025_5	

Quelle: Eigene Darstellung.

Die Grenzregion SaarMoselle aus Perspektive der Mitglieder des Bürger:innenbeirats

Bevor auf die Bewertungen der konkreten Arbeit im Bürger:innenbeirat eingegangen wird, rücken einige grundlegende Einschätzungen zum Leben in der Grenzregion SaarMoselle in den Fokus. Diese illustrieren die Haltung, in der Grenzregion einen großen Vorteil zu sehen, womit verschiedene Optionen einhergehen. Die Covid-19-Pandemie und neuerliche Grenzkontrollen seit September 2024 haben wiederum gezeigt, dass der Alltag mit offenen und problemlos passierbaren Grenzen nicht gänzlich unantastbar ist.

Die Nähe zum Nachbarland als großer und gelebter Vorteil

Die Befragungen der Mitglieder des Bürger:innenbeirats zeugen von einer ausgeprägt wertschätzenden Beurteilung des Lebens in der Grenzregion SaarMoselle. 76 % beurteilen es als positiv, nahe der deutsch-französischen Grenze zu leben, weitere 16 % eher positiv (Tab. 3). Negative Bewertungen finden sich gar nicht. Die Mehrwerte überwiegen damit für die Befragten eindeutig, was auch in den vertiefend geführten Interviews deutlich wird: Die Grenzregion sei für das eigene Leben der „absolute[-] Kern“, der genossen würde, auch weil die:der Befragte „schon so aufgewachsen“ sei (Int_FR_2024_5). Die Lage biete „sehr viele Möglichkeiten“, da vieles „wirklich vor der Haustür“ auch im Nachbarland liege (Int_DE_2024_2). In der Saarbrücker Innenstadt sei der „französische[-] Flair“ spürbar, da viele Französ:innen „über die Grenze“ kämen und darüber ein „direkte[r] Kontakt“ entstehe (Int_DE_2024_5).

Tab. 3: Beurteilung des Lebens in Grenznähe

Wie beurteilen Sie es, nahe der deutsch-französischen Grenze zu leben? Comment considérez-vous le fait de vivre près de la frontière franco-allemande ? (2024; n=37)	
positiv positif	76 %
eher positiv plutôt positif	16 %
neutral neutre	8 %
eher negativ plutôt négatif	0 %
negativ négatif	0 %
weiß nicht je ne sais pas	0 %
SUMME	100 %

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2024.

Dazu passend wird von den Mitgliedern des Bürger:innenbeirats (2024, n=35) die Nähe zu Frankreich bzw. Deutschland mit 89 % als Chance angesehen. Der Grenzraum wird zu einer „Ressource“, da das Deutsch-Französische gelebt werden könnte und viele Möglichkeiten in unmittelbarer Reichweite lägen (Int_FR_2024_1; zur Grenze als Ressource vgl. allg. Sohn, 2014; 2020). Niemand nimmt die Grenze als starkes Hindernis wahr – normalerweise existiere sie nicht, da „man sich hier und da bewegt“ (Int_DE_2024_1). Nur drei Befragte bringen zum Ausdruck, dass sie bis heute wahrnehmbar sei und damit gewisse Hürden einhergingen.

Die deutsch-französische Grenzregion bestimmt sich aus Sicht des Beirats (2024, n=57 Antworten, nachcodiert) über nahezu durchgehend positive Faktoren: Als markantestes Charakteristikum (28 %) werden kulturelle Aspekte, die Interkulturalität bzw. der kulturelle Austausch genannt. 12 % der Nennungen ordnen das Leben in der Grenzregion als Form der persönlichen Bereicherung ein. Ebenso viele heben die generellen Vorteile und Chancen der Grenzregion bzw. des Austauschs hervor, ohne diese Angabe genauer zu spezifizieren. Zudem nennen mehrere Befragte die diversen Alltagspraktiken wie das Einkaufen oder Arbeiten im Nachbarland und die einhergehende Lebensqualität als Merkmale der Grenzregion (11 %). Prägend ist für einige der Befragten auch die Möglichkeit, mit dem Nachbarn in Austausch zu treten, grenzüberschreitend zu kommunizieren und Kontakte zu pflegen (9 %). Zudem wird – in geringerem Maße – auf die Grenzregion als gelebtes Europa, Offenheit und Vielfalt abgehoben.

Europa und die Grenzregion

Zum Europagedanken passend wurde danach gefragt, wie die Mitglieder des Beirats die Metapher der Europäischen Kommission (2021) bewerten, dass Grenzregionen als Reallabore der europäischen Integration fungieren (Abb. 2): Knapp 90 % der Befragten stimmen dem Postulat voll oder eher zu, dass in Grenzregionen neue Ideen zugunsten europäischer Integrationsprozesse entwickelt und Lösungen erarbeitet würden. Eine ambivalente Bewertung findet sich nur bei 12 %, abgelehnt wird die Vorstellung gar nicht. Europa kann damit aus Beiratssicht ‚im Kleinen‘ mit Leben gefüllt werden und positive Auswirkungen auf die europäische Integration entfalten.

Abb. 2: Grenzregionen als Laboratorien der europäischen Integration

Die Europäische Kommission bezeichnet Grenzregionen als „Laboratorien der europäischen Integration“, da hier „neue Ideen und Lösungen für die europäische Integration häufig zum ersten Mal erprobt werden“. Inwieweit stimmen Sie dieser Aussage zu? | La Commission européenne qualifie les régions frontalières de « laboratoires de l'intégration européenne », car « des idées et des solutions nouvelles en matière d'intégration européenne y sont souvent développées pour la première fois ». Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec cette affirmation ? (2024; n=33)

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2024.

Grenzüberschreitende Belange werden neben dem großregionalen Engagement im kleinräumigeren Kontext durch den EVTZ Eurodistrict SaarMoselle vorgebracht, der zwei Drittel der Befragten (2024, n=33) bekannt ist. Dieser Bekanntheitsgrad lässt sich als gewisses ‚Expert:innenwissen‘ einzuschätzen, das in der Gesamtbevölkerung geringer ausfällt. In der Bewohner:innen-Befragung zu Beginn des Common Ground-Projektes wurde ein Bekanntheitsgrad von knapp unter 50 Prozent erreicht. Bei den über die Interviews befragten Mitglieder des Beirats zeigt sich, dass der Eurodistrict mitunter grob vor dem Aufruf zur Mitwirkung am Bürger:innenbeirat bekannt war, aber nicht durchgehend tiefergehend und auch Kenntnisse in der Bevölkerung als nicht besonders stark ausgeprägt bewertet werden, auch wenn er als absolut zentral und relevant eingeschätzt wird (Int_DE_2024_1; Int_DE_2024_2; Int_DE_2024_3; Int_FR_2025_2; Int_FR_2025_3). Erarbeitete Handlungsempfehlungen des Beirats zielen insofern auf Information, Sichtbarkeit und weitere kommunale Zusammenarbeit ab (dazu ausführlich Landeshauptstadt Saarbrücken & Communauté d’Agglomération Forbach, 2025, S.9–11).

Hürden durch die Covid-19-Pandemie und neuerliche Grenzkontrollen

Bei allen sehr positiven Einschätzungen sind auch gewisse Einschränkungen zu verzeichnen. Bei einigen ist die nationalstaatliche Grenze mit der Covid-19-Pandemie wieder sichtbar und spürbar geworden – eine Zäsur, die bis heute nachwirkt und gewisse Spuren hinterlassen hat (dazu auch Dittel, 2023; Weber & Dittel, 2023). Mehrere Mitglieder des Beirats verweisen darauf, dass sie die Frage nach der Bedeutung der Grenze vor der Pandemie anders beantwortet hätten und seitdem noch einmal neu über sie nachgedacht werden müsste (Int_DE_2024_5; Int_FR_2024_2; Int_FR_2024_5). Faktisch habe es sich 2020 um „Grenzschießungen“ gehandelt, von der deutschen Seite ausgehend, die eine auf der französischen Seite lebende Person „nie [neuerlich] für möglich gehalten habe“ (Int_FR_2024_5). Auf diese Weise habe sich aber gleichzeitig gezeigt, dass „man eigentlich das Rad nicht zurückdrehen kann, weil alles so miteinander verflochten ist“

(Int_DE_2024_2) – eine Einschätzung, die mit erneuten Grenzkontrollen seit September 2024 in einem veränderten Licht erscheinen.

Dass die deutsche Bundesregierung wieder vorübergehende Kontrollen an den Grenzen zu allen Nachbarländern eingeführt hat, um illegale Einreisen zu verhindern, stößt auf Kritik: Die befragten Beiratsmitglieder bewerten im Jahr 2025 im Rahmen der zweiten Befragungsrunde die temporären Grenzkontrollen als Herausforderung für die Region – rund zwei Drittel stimmen voll oder eher zu (Abb. 3). Nur 15 % stimmen eher nicht oder gar nicht zu. Die Haltung der saarländischen Landesregierung vom Sommer 2025 passt zur Einschätzung als Herausforderung, wenn Ministerpräsidentin Anke Rehlinger auf die Bedeutung offener Grenzen für Wirtschaft, Krankenhäuser und Alltag verweist (vgl. SR, 2025). Ein konkreter Einsatz zur Vermeidung von Grenzreglementierungen wird vom Beirat in seinen erarbeiteten Empfehlungen eingefordert (Landeshauptstadt Saarbrücken & Communauté d'Agglomération Forbach, 2025, S.11).

Abb. 3: Einschätzungen zu neuerlichen Grenzkontrollen

Seit dem Jahr 2024 gehören verstärkte Grenzkontrollen wieder zu einer gewissen Normalität, die aber eine Herausforderung für unsere Grenzregion darstellt. Inwieweit stimmen Sie dieser Aussage zu? | Depuis 2024, les contrôles renforcés aux frontières font à nouveau partie d'une certaine normalité, mais cela représente un défi pour notre région frontalière. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec cette affirmation ? (2025; n=32)

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2025.

Die Arbeit des Bürger:innenbeirats

Kongruent zur grundlegend sehr positiven Einschätzung des Lebens in der deutsch-französischen Grenzregion, die mit vielfältigen grenzüberschreitenden Möglichkeiten assoziiert wird, fällt auch die generelle Einschätzung der konkreten Arbeit des Bürger:innenbeirats sehr positiv aus, wie im Weiteren dargestellt wird. Die Antworten der Mitglieder des Beirats zeugen von einer hohen intrinsischen Motivation, sich zu engagieren und etwas für die Belange der Bürger:innen in der Grenzregion zu erreichen. Gewisse Restriktionen werden gleichzeitig manifest.

Grenzenlos durch Sprachkompetenz

Ausgangspunkt der Arbeit des Bürger:innenbeirats bildet die Frage des Miteinanders. Sprache fungiert als Schlüssel zur Verständigung. Für die Mitwirkenden stellt die jeweilige Nachbarsprache weitgehend kein Problem dar (Tab. 4): Nur rund jede:r Sechste verfügt über sehr geringe Sprachkenntnisse der Nachbarsprache, rund die Hälfte kommt im Alltag sprachlich gut zurecht bzw. kann flüssig sprechen und das Meiste verstehen. 25 % (2024) bzw. 39 % (2025) geben an, (quasi) auf Muttersprachler:innen-Niveau zu sein. Auch jenseits der verdolmetschten Plenarsitzungen war damit eine Verständigung für die meisten recht gut bzw. sehr gut möglich. Jede:r sprach in der eigenen bzw. präferierten Sprache (Landeshauptstadt Saarbrücken & Communauté d'Agglomération Forbach, 2025, S.7). Aus den Interviews zeigt sich vertiefend, dass nur wenige in der Sprache eine „Hürde“ sehen (Int_FR_2025_4) oder Erstaunen darüber kundtun, „dass doch der ein oder andere Kopfhörer“ zur Verdolmetschung in den Plenarsitzungen nutzte (Int_DE_2024_4). Die meisten heben eher auf die gute Verständigung ab, wie in nachfolgendem Zitat beispielhaft deutlich wird: „Jeder kommt zu Wort, die wertschätzende Atmosphäre, das freut mich besonders, das war mir auch sehr wichtig und jeder spricht in seiner Sprache und auch die Verständigungsschwierigkeiten sind relativ gering, weil doch sehr viele zumindest Basiskenntnisse in der jeweiligen Nachbarsprache haben und man sich auch gegenseitig hilft, wenn es Verständnisschwierigkeiten gibt“ (Int_DE_2025_2). Explizit äußert ein Mitglied, „die Sprache nie als Hindernis empfunden“ zu haben (Int_DE_2025_3). ‚Grenzenlosigkeit‘ entsteht auf zentrale Weise durch eine funktionale Mehrsprachigkeit (vgl. Polzin-Haumann, 2017), was bis dato für die ‚durchschnittliche‘ saarländische bzw. mosellanische Bevölkerung nicht vergleichbar zum Beirat gegeben zutrifft.

Tab. 4: Sprachkenntnisse der Befragten

Sprechen Sie Französisch? Parlez-vous allemand ?		
	2024 (n=32)	2025 (n=31)
Gar nicht Pas du tout	3 %	3 %
Ein paar Wörter/Sätze (A1) Quelques mots / phrases (A1)	13 %	10 %
Ich komme im Alltag (z.B. Einkauf) zurecht und kann mich unterhalten (A2/B1). Je me débrouille au quotidien (pour faire des achats, par exemple) et peux tenir une conversation (A2/B1).	19 %	32 %
Ich kann flüssig sprechen, lesen und verstehe das meiste (B2/C1). Je parle et lis couramment, et je comprends la plupart du temps (B2/C1).	40 %	16 %
Ich kann praktisch alles, was ich lese oder höre, mühelos verstehen/Muttersprachler:in (C2). Je comprends sans problème quasiment tout ce que je lis ou entends. / C'est ma langue maternelle (C2).	25 %	39 %
SUMME	100 %	100 %

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2024/2025.

Erwartungen an die Arbeit im grenzüberschreitenden Bürger:innenbeirat

Wie angerissen, verfügen die Mitglieder des Bürger:innenbeirats über eine hohe Motivation, die sie zur Mitwirkung veranlasst hat. Zentrale Gründe zur Partizipation sind für (über) die Hälfte der befragten Mitglieder der Wunsch, die Grenzregion weiterzuentwickeln, die Chance, eine Bürger:innensicht einzubringen, und das generelle Interesse an Entwicklungen innerhalb der Grenzregion. Je rund ein Drittel der Befragten treibt der Gedanke des Engagements für die Grenzregion bzw. ein grundsätzliches Interesse an Beteiligungsverfahren.

ren an (Tab. 5). Stimmen aus den geführten Interviews unterstreichen diese Beweggründe, ergänzt um Bezüge zur Entwicklung Europas: Im basisdemokratischen Ansatz wird eine Chance gesehen, die Grenzregion voranzubringen (Int_FR_2024_1), gerade auch im Zusammentragen von Ideen, „was die Politik vielleicht manchmal nicht so sieht, weil sie nicht so tief drinsteckt oder nicht so betroffen ist“ (Int_DE_2024_2). Gemeinsam zukunftsorientiert zu diskutieren, treibt Mitglieder an (unter anderem Int_FR_2024_4). Zwar würde durchaus viel über Europa geredet, aber dafür bedürfe es auch Engagement, um so „in kleinen Dingen“ Europa sichtbar zu machen und mit Leben zu füllen (Int_DE_2024_1). Dies wird besonders deswegen auch als relevant angesehen, da „Europa weitgehend als politisches Ziel droht, verloren zu gehen“ (Int_FR_2024_1). Der Bürger:innenbeirat hofft entsprechend, bei politischen und administrativen Entscheidungsträger:innen Gehör zu finden, ggf. auf diese einzuwirken und insgesamt öffentlichkeitswirksam zu agieren (ein Fünftel der befragten Mitglieder). Zudem zielen die Akteure des Beirats auf Austausch und Diskussionen von (realistischen) Ideen (ebenfalls ein Fünftel), um gemeinsame Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten und die Grenzregion auf diese Weise weiter voranzubringen. Die Tiefeninterviews zeugen ergänzend davon, dass einige zunächst einmal niederschwellig auf „gute Gespräche“ (Int_DE_2024_1) bzw. „le simple fait d’échange“ (Int_FR_2024_2), ein „vertrauensvolles Klima“ und eine „offene Kommunikation“ (Int_DE_2024_2) hoffen. Ergänzend wird die Erwartung formuliert, ‚etwas Gutes‘ für die Grenzregion initiieren zu können: „Also ich fände es schön, wenn ich wirklich konkret konstruktiv etwas beitragen könnte an irgendeinem handfesten Projekt in dieser Region, das die Menschen von hüten und drüben zusammenführen würde“ (Int_DE_2024_3; ähnlich in der Argumentationslogik Int_FR_2024_1).

Tab. 5: Gründe zur Mitwirkung am Beirat

Aus welchen Gründen haben Sie sich dazu entschieden, am grenzüberschreitenden Bürger:innenbeirat mitzuwirken? (Mehrfachantworten möglich) Pour quelles raisons avez-vous décidé de participer au conseil citoyen ? (Plusieurs réponses possibles) (2024; Anteil der Zustimmungen; n=34)	
Ich möchte dazu beitragen, die Grenzregion weiterzuentwickeln. Je veux contribuer au développement de la région transfrontalière.	56 %
Ich finde es wichtig, dass die Sicht der Bürger:innen Gehör findet, die in der Politik nicht hinreichend berücksichtigt wird. Je trouve important que le point de vue des citoyen.ne.s, qui n’est pas suffisamment pris en compte par la politique, soit entendu.	50 %
Ich lebe in der Grenzregion, weshalb ich mich für die dortigen Entwicklungen interessiere. Je vis dans la région frontalière, c’est pourquoi je m’intéresse aux développements qui s’y déroulent.	50 %
Ich möchte mich für eine starke Grenzregion engagieren. Je souhaite m’engager pour une région transfrontalière forte.	35 %
Ich habe grundsätzliches Interesse, an einem Bürger:innenbeteiligungsverfahren mitzuwirken. Je suis fondamentalement intéressé.e à participer à un processus de participation citoyenne.	32 %
Mich reizt die Möglichkeit, meine eigene Stimme einzubringen. Je suis attiré.e par la possibilité de faire entendre ma propre voix.	18 %
Sonstiges Autre	9 %

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2024.

Wichtige Themenbereiche der Grenzregion und der Arbeit des Beirats

Welche Themenbereiche sehen die befragten Mitglieder des Beirats nun – unabhängig von den Schwerpunkten des Eurodistrict SaarMoselle – als besonders relevant an, um sie voranzubringen? Ein breites Spektrum kristallisiert sich hierbei heraus (offene Antwortmöglichkeiten, n=44). Gleichzeitig werden die Themen Zweisprachigkeit (18 %), öffentlicher Nahverkehr und Mobilität (16 %) sowie nachbarschaftliche Beziehungen und grenzüberschreitender Austausch (16 %) am häufigsten genannt. Es folgen Wirtschaft/Arbeit, Politik, Kultur, Bildung, gemeinsame Identität und Gesundheit (5-9 %).

Für die konkrete Arbeit in den thematischen Plenarsitzungen wurden vorab fünf thematische Schwerpunkte ausgewählt – angelehnt an die territoriale Strategie des Eurodistricts –, denen jeweils eine Sitzung des Beirats gewidmet werden sollte. Von den Befragten werden insbesondere jene Themen mit stärkerer Alltagsrelevanz als besonders wichtig eingeordnet – Interkulturalität und Mehrsprachigkeit, Mobilität und Gesundheit –, während Wirtschaftsentwicklung und Tourismus etwas geringere Relevanz zugeschrieben werden (Abb. 4). Die Interviews unterstreichen die hohe Bedeutung insbesondere von Zweisprachigkeit und Interkulturalität: „Ich denke, die Interkulturalität, Zweisprachigkeit ist ein wichtiges Thema. Interkulturalität in dem Sinne, dass ich eigentlich versuche, auch zu verstehen, wie die Nachbarn ticken in Anführungszeichen“

(Int_DE_2024_2). Das aktuelle Schulsystem fördere für den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt „die Nationalsprache und das Englische und da geht viel verloren, von der deutschen Kultur, von der französischen Kultur, weil man denkt über drei Ecken“ (Int_FR_2024_4). In besonderer Weise wird wiederum in den geführten Gesprächen auf Gesundheit abgehoben: Gesundheit, gerade mit dem grenzüberschreitenden MOSAR-Abkommen zur Gesundheitsversorgung und einem Gesundheitskorridor, sei „unheimlich wichtig“ und die „number one“ (Int_DE_2024_1). Bei Herzinfarkt oder Schlaganfall, also in absoluten Notfällen, dürfe die nationalstaatliche Grenze nicht zur Hürde werden (Int_DE_2024_5; dazu auch Funk, 2017; Mangels & Pfundstein, 2024; Weber & Dittel, 2025).

Abb. 4: Beurteilung der Relevanz zu diskutierender Themenfelder

Wie beurteilen Sie die Themenbereiche, die in den kommenden Sitzungen des Bürger:innenbeirats diskutiert werden sollen? | Comment qualifieriez-vous les thématiques qui seront abordées lors des prochaines réunions du conseil citoyen ? (2024)

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2024.

Im Hinblick auf Bereiche, in denen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Region gestärkt werden sollte, steht – unmittelbar anschlussfähig – Zweisprachigkeit mit 62 % (2025) gegenüber 44 % (2024) ganz vorne (maximal drei Bereiche durften benannt werden; 2024: n=34 versus 2025: n=26). Es folgen identisch bedeutsam Gesundheit und Mobilität mit einem Anstieg von 50 auf 58 %. Mit jeweils unter 30 Prozent schließen sich mit gewissem Abstand Kultur, Raumentwicklung, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus an (zu dahingehenden Handlungsempfehlungen des Beirats siehe Landeshauptstadt Saarbrücken & Communauté d’Agglomération Forbach, 2025, S.12–23).

Bewertung der geleisteten Arbeit gegen Ende der Projektphase des Beirats

Wie eingangs dargestellt, kamen die Mitglieder des Bürger:innenbeirats innerhalb eines Jahres regelmäßig zusammen – und dies nicht nur in den zentral koordinierten Plenarsitzungen, sondern auch in ergänzenden Sitzungen, basierend auf dem großen Engagement der Beteiligten. Wie spiegeln sich die hohen Erwartungen nun in der Rückschau im Hinblick auf die Verfahrensweise der Beiratsarbeit wider? Zu den verschiedenen Sitzungen gaben die befragten Mitglieder ein übergreifend sehr bzw. recht positives Feedback (Abb. 5).

Abb. 5: Bewertung der Sitzungen des Bürger:innenbeirats

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu den Sitzungen des Beirats seit Mitte Mai 2024 zu? | Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes concernant les réunions du conseil depuis mi-mai 2024 ? (2025)

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 2025.

Die Informationen, die im Zuge der Sitzungen zur Verfügung gestellt wurden – auch zu den Rechten als Mitwirkende –, stufen die Mitglieder als verständlich ein. Im Vergleich zur Auftaktveranstaltung 2024 fühlen sie sich noch besser ‚abgeholt‘. Darüber hinaus werden insbesondere der respektvolle Umgang miteinander, die Möglichkeiten, sich in Diskussionen einzubringen und miteinander in Austausch zu treten sowie die insgesamt angenehme Gesprächsatmosphäre während der Sitzungen von den Befragten als positiv hervorgehoben. Gerne hätten viele noch mehr Zeit gehabt, um die anspruchsvollen Themen zu besprechen und gute Empfehlungen für die weitere Arbeit des Eurodistricts zu erarbeiten. Die vertiefenden Gespräche unterstreichen auch hier Eindrücke aus der quantitativen Befragung: Sehr schnell habe sich der Bürger:innenbeirat zusammengefunden und als Team fungiert (Int_DE_2025_2; auch Int_DE_2025_5) – verbunden mit einer hohen Kompetenz der Teilnehmenden (Int_DE_2025_1). Die informellen Vertiefungssitzungen, die die offiziellen Treffen ergänzten, werden von rund 60 % der Beiratsmitglieder als sehr oder eher sinnvoll bewertet, doch stellten sie einen zusätzlichen Zeitfaktor dar, den allerdings nicht alle aufbringen konnten: „[I]ch war bei den Vertiefungssitzungen nie dabei, tatsächlich, weil das irgendwie meinen zeitlichen Rahmen dann auch gesprengt hat“ (Int_DE_2025_5). Die Interviews zeugen ergänzend retrospektiv vom Wunsch, die Zielsetzung des Beirats mit seinen Einflussmöglichkeiten auf politische Entscheidungsprozesse vorab klarer zu fassen und transparenter zu machen (Int_FR_2025_2). Diese Erwartung liegt damit automatisch quer zum Ansatz einer *Erprobung* durch die Verantwortlichen des Common Ground SaarMoselle-Vorhabens. Passend zu den 2024 formulierten Erwartungen und Hoffnungen erachten 2025 (n=31) die meisten die Arbeit im Beirat als eine positive persönliche Bereicherung: 68 % stimmten hier voll und 26 % eher zu. Die Zustimmung ist damit gegenüber dem Beginn sogar noch leicht höher, als 65 % die persönliche Bereicherung des Austauschs betonten. Knapp 60 % sind der Auffassung (23 % volle, 35 % eher Zustimmung), dass die Qualität der Arbeit des Eurodistrict SaarMoselle verbessert werden könne. Etwas größere Skepsis zeigt sich hingegen, was die wirksame Beeinflussung von politischen Debatten und Entscheidungen angeht: 26 % stimmen hier zwar noch eher zu, 42 % sind allerdings ambivalent, je 6 % stimmen eher nicht bzw. nicht zu. Mit dem eigenen Einsatz geht gleichzeitig durchaus sehr explizit die Erwartung einher, Gehör zu finden: „Wir erwarten natürlich als Bürger:innenbeirat, dass die Politik uns anhört. Wir wissen, dass wir keine Entscheidungsbefugnis haben, das ist auch in Ordnung so, weil die Entscheidungen sollten einfach den politischen Gremien vorbehalten bleiben. Auf der anderen Seite [...] haben [wir] sehr viel Energie und Engagement in diesen ersten Bürger:innenbeirat gesteckt und wünschen uns natürlich auch, dass unsere Anregungen [...] angehört [werden]“ (Int_DE_2025_2).

Zukünftiges Engagement und Zukunftserwartungen

Zu einem guten ‚Gradmesser‘ für den Erfolg des einjährigen Austauschs kann ein Stück die Frage nach einem möglichen künftigen Engagement werden: 87 % der Befragten (2025, n=30) würden sich im Lichte der Eindrücke und Erfahrungen weiter bereit erklären, im Beirat mitzuwirken. Die vertiefenden Interviews zeigen besonders deutlich, dass der Beirat als wichtiger und positiver Schritt angesehen wird, um der Stimme von Bürger:innen mehr Gehör zu verschaffen und so auch dem Eurodistrict SaarMoselle zu dienen. Die geleistete Arbeit wird dahingehend auch als Erfolg betrachtet. Der Beirat stelle „ein sehr wichtiges Organ“ dar (Int_DE_2025_2), in dem ohne parteipolitische Bindung Positionen frei geäußert werden konnten (Int_DE_2025_4). Insofern solle er Fortbestand haben (Int_DE_2025_1) – wie bei einem Marathon sei nur der Anfang gemacht, so dass weiter agiert werden sollte (Int_DE_2025_3). Das Common Ground-Projekt wird als guter Impuls für mehr Beteiligung angesehen, die dauerhaft sichergestellt sein sollte. Daran anschließend wird relevant, welche Erwartungen und Wünsche für die Zukunft bestehen. Grundlegend zeigt sich, dass sich die Mitglieder eine Weiterführung und Verstetigung des Bürger:innenbeirats wünschen. Für eine Folgephase des Beirats erhoffen sich die Befragten eine Intensivierung des Austauschs und leichte Anpassungen des Formats. So erscheint die Arbeit in Untergruppen, die sich zu spezifischen Themen austauschen, zielführend (Int_FR_2025_3; Int_FR_2025_5). Außerdem sollte, so einige Vorschläge aus der quantitativen Befragung 2025 (offene Antworten), eine repräsentativere Zusammensetzung des Beirats angestrebt werden, indem Mitglieder altersmäßig repräsentativ ausgewählt (siehe dazu die Ausführungen zur Alterszusammensetzung im Methodenteil des *Working Paper*) und neben ‚Überzeugungstäter:innen‘ auch Menschen mit einem geringeren Maß an bisheriger Erfahrung mit grenzüberschreitender Kooperation zur Beteiligung animiert würden. Bezüglich der erarbeiteten Ergebnisse des Beirats hoffen die Mitglieder, über zwischenzeitliche Fortschritte informiert zu werden und ggf. mit Berater:innenfunktion die Stimme der Bürger:innenschaft vertreten zu können. Konkrete Ergebnisse ausgehend von den zwischenzeitlichen Tätigkeiten des Beirats sollten schließlich zur Verbesserung der Grenzregion um den Eurodistrict SaarMoselle beitragen. Entsprechend ist aus der Sicht von Mitgliedern eine Einbettung des Beirats in die Strukturen des Eurodistricts der zielführende Weg (so neben Angaben in der quantitativen Befragung 2025 auch Int_FR_2025_2).

Fazit und Ausblick

Mit der Einrichtung eines Bürger:innenbeirats haben sich die Landeshauptstadt Saarbrücken und die Communauté d'Agglomération Forbach innerhalb des Common Ground-Projekts gemeinsam mit dem Eurodistrict SaarMoselle auf neue Wege hin zur direkten Bürger:innenbeteiligung in Zeiten deliberativer Demokratie aufgemacht.

Die Zusammensetzung des Beirats erfolgte paritätisch mit je 20 Bürger:innen aus den deutschen und französischen Mitgliedskommunen des Eurodistrict SaarMoselle. Soziodemographische Merkmale der Bewerber:innen wurden nicht dahingehend in der Auswahl berücksichtigt, dass eine Repräsentativität der jeweiligen Bevölkerung hätte erreicht werden sollen. Dass bestimmte Merkmale wie Nationalität, Alter oder Geschlecht der Teilnehmenden über- bzw. unterproportional im Vergleich zur Gesamtbevölkerung repräsentiert sind, lässt sich auf diesen Umstand zurückführen. Durch den so genannten Selbstselektions-Bias kommt hinzu, dass sich insbesondere jene Menschen zur Beteiligung an dem Beirat beworben haben, die sich für grenzüberschreitende deutsch-französische Belange oder partizipative Verfahren interessieren. Entsprechend fallen zudem die Sprachkenntnisse der jeweiligen Nachbarsprache unter den Mitgliedern des Beirats höher aus, als dies in der Gesamtbevölkerung der Fall ist. Die Ziele der Frankreichstrategie des Saarlandes, Mehrsprachigkeit zu erreichen, sind damit auch für die Arbeit eines grenzüberschreitenden Beirats von hoher praktischer Bedeutung (Landesregierung des Saarlandes, 2014; 2025). Besonders markant wird sichtbar, dass Personen im Ruhestand dominieren, junge Menschen hingegen nur mit einer Stimme vertreten waren. In diesem Lichte lässt sich die Frage der Legitimität von entwickelten Vorschlägen stellen (vgl. allg. Dryzek, 2010, S.21; Saretzki, 2014, S.26). Künftig sollte unter anderem die Jugend mehr berücksichtigt werden (so auch Int_DE_2024_5; Int_FR_2024_3; Int_FR_2024_4), wobei logischerweise Rentner:innen/Pensionär:innen tendenziell einfach über mehr Zeitressourcen verfügen.

Die Ergebnisse der quantitativen Erhebungen und der vertiefenden Interviews zeigen, dass die Mitglieder des deutsch-französischen Bürger:innenbeirats das Leben in der Grenzregion als grundsätzlich positiv einschätzen und Chancen aufgrund der Grenzlage wahrnehmen. Die Mitwirkenden stimmen übergreifend der Betitelung der Europäischen Kommission von Grenzregionen als Laboratorien der europäischen Integration zu, womit deren Rolle innerhalb Europas betont wird. Der Bürger:innenbeirat konnte hier, wie im Common Ground-Vorhaben vorgesehen, selbst zu einem Reallabor für neue Formen der bürger:innenschaftlichen Beteiligung in der deutsch-französischen Grenzregion innerhalb Europas werden. Wichtig ist den Mitgliedern des Beirats insbesondere die Weiterentwicklung und Verbesserung der Grenzregion, zudem die Möglichkeit zur Partizipation, Gehör zu finden und Meinungen einzubringen. Als ‚Outcome‘ erwartet ein Großteil der befragten Mitglieder entsprechend die Weiterentwicklung der Grenzregion und die Erarbeitung von Impulsen zugunsten der Arbeit des Eurodistrict SaarMoselle. Die Erwartung, mit dem Engagement auf politische Entscheidungsprozesse starken Einfluss zu nehmen, fällt im Vergleich etwas geringer aus. Übergreifend wird der Austausch im Kontext des Beirats gerade als persönlich bereichernd empfunden – Teilen und Diskutieren von Ideen, Mehrsprachigkeit ausleben, Vernetzung etc. stellen Benefits dar.

Thematisch relevant und im Lichte der Arbeitssitzungen nochmal zentraler für die Befragten zeigen sich die Themen Zweisprachigkeit, Mobilität und Gesundheit, aber auch Raumentwicklung und Tourismus werden als wichtig eingestuft. Entsprechend kann geschlussfolgert werden, dass neben weiteren Bereichen gerade auch die gesetzten Schwerpunkte des Eurodistrict SaarMoselle jene Themen abdecken, die die beteiligten Bürger:innen bewegen. Mit Blick auf die erarbeiteten Ergebnisse und die Arbeitsbedingungen des Beirats äußern sich die Befragten sehr zufrieden. Die Atmosphäre während der Treffen und die Möglichkeit, mit anderen Grenzraumbewohner:innen in Austausch zu treten, wurde besonders geschätzt. Entsprechend hoffnungsvoll blicken die Beiratsmitglieder auch in Richtung einer Fortführung des grenzüberschreitenden Bürger:innenbeirats, um das Zusammenleben im Eurodistrict SaarMoselle weiter zu entwickeln und gestalten – und sie fordern es auch im Bericht zum Abschluss der Modellphase (Landeshauptstadt Saarbrücken & Communauté d'Agglomération Forbach, 2025, S.27–28). Dies setzt gleichzeitig voraus, dass ihre Arbeit Gehör findet und zu praktischem Handeln führt. Der Bürger:innenbeirat bietet die Chance, Bürger:innennähe zu erhöhen (Landeshauptstadt Saarbrücken & Communauté d'Agglomération Forbach, 2025, S.26), um über eine ‚Exekutivdominanz‘ hinauszukommen.

LITERATURVERZEICHNIS

- Bach, N. & Dantscher, F. (2024) 'Common Ground. Transnationale Perspektiven: Eine grenzüberschreitende Untersuchung der Bürgerbeteiligung in Polen, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden und Deutschland. Zusammenfassung und Quervergleich der Länderberichte im Common Ground-Programm'. <https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/documents/2024-06/Laenderberichte-Gesamtfazit.pdf> (Zugegriffen am 14.07.2025).
- Cordier, L. & Sintomer, Y. (2024) 'Common Ground. Länderbericht: Frankreich: Die Bedeutung von Bürgerbeteiligung in Politik und Gesellschaft'. <https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/documents/2024-06/Laenderexpertise-Frankreich.pdf> (Zugegriffen am 14.07.2025).
- Crossey, N. (2025) *Borderlands of Governance. Municipal Perspectives on Cooperation in the Saarland-Moselle Region*, Springer VS, Wiesbaden.
- Defrance, C. (2021) 'Annäherung oder Aussöhnung?: Deutsch-französische Verständigung zwischen Mythos und Realität', in Defrance, C. & Pfeil, U. (Hrsg.), *Länderbericht Frankreich*, bpb: Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, S.50–66.
- Defrance, C. (2008) 'Les jumelages franco-allemands: Aspect d'une coopération transnationale', *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*, Nr. 99, S.189–201
- Dienel, H.-L. & Geissel, B. (2024) 'Common Ground. Länderbericht: Deutschland: Die Bedeutung der Bürgerbeteiligung in Politik und Gesellschaft'. <https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/documents/2024-06/Laenderexpertise-Deutschland.pdf> (Zugegriffen am 14.07.2025).
- Dittel, J. (2023) 'Covid-19 als Zäsur und Chance für grenzüberschreitende Regionen am Beispiel der Großregion', in Brodowski, D., Nesselhauf, J. & Weber, F. (Hrsg.), *Pandemisches Virus – nationales Handeln. Covid-19 und die europäische Idee*, Springer VS, Wiesbaden, S.125–148.
- Dittel, J., Opiłowska, E., Weber, F. & Zawadzka, S. (2024) 'Résilience de la coopération transfrontalière en Europe – Recommandations d'action pour les régions frontalières germano-polonaises et franco-allemandes | Resilienz grenzüberschreitender Kooperation in Europa – Handlungsempfehlungen für deutsch-polnische und deutsch-französische Grenzräume | Rezyliencja współpracy transgranicznej w Europie – Rekomendacje dla polsko-niemieckiego i francusko-niemieckiego pogranicza'. UniGR-CBS Policy Paper 5. DOI: 10.5281/zenodo.11083278.
- Dryzek, J.S. (2010) *Foundations and Frontiers of Deliberative Governance*, Oxford University Press, Oxford.
- Eurodistrict SaarMoselle (2025) 'Gremien'. <https://www.saarmoselle.org/de/gremien.html> (Zugegriffen am 15.07.2025).
- Eurodistrict SaarMoselle (2022) 'Territoriale Strategie 2027'. <https://www.saarmoselle.org/UserFiles/File/fichiers-pages-interieurs-de/saarmoselle-territoriale-strategie-2027-d.pdf> (Zugegriffen am 03.03.2024).
- Europäische Kommission (2021) 'Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Grenzregionen in der EU: Reallabors der europäischen Integration'. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0393&from=DE> (Zugegriffen am 10.10.2021).
- Filipová, L. (2015) *Erfüllte Hoffnung. Städtepartnerschaften als Instrument der deutsch-französischen Aussöhnung, 1950-2000*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
- Funk, I. (2017) 'Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung im Grenzraum Saarland-Lothringen: Aktueller Stand, Herausforderungen, Potenziale', in Lüsebrink, H.-J., Polzin-Haumann, C. & Vatter, C. (Hrsg.), »Alles Frankreich oder was?« – Die saarländische Frankreichstrategie im europäischen Kontext / »La France à toutes les sauces?« – La »Stratégie France« de la Sarre dans le contexte européen. *Interdisziplinäre Zugänge und kritische Perspektiven / Approches interdisciplinaires et perspectives critiques*, transcript Verlag, Bielefeld, S.177–191.
- Hüser, D. (2017) 'Die Saar-Politik und die deutsch-französische Geschichte an der Grenze: Herausforderungen, Handlungsmargen, 'Frankreichstrategien' in Völkerbunds-, Saarstaats- und frühen Bundeslandzeiten', in Lüsebrink, H.-J., Polzin-Haumann, C. & Vatter, C. (Hrsg.), »Alles Frankreich oder was?« – Die saarländische Frankreichstrategie im europäischen Kontext / »La France à toutes les sauces?« – La »Stratégie France« de la Sarre dans le contexte européen. *Interdisziplinäre Zugänge und kritische Perspektiven / Approches interdisciplinaires et perspectives critiques*, transcript Verlag, Bielefeld, S.39–66.
- Lampke, A. & Weber, F. (2024) 'Cross-border landscape conflicts – a case study of the Gersweiler-Klarenthal wind farm on the Franco-German border', in Berr, K., Koegst, L. & Kühne, O. (Hrsg.), *Landscape Conflicts*, Springer VS, Wiesbaden, S.311–334.

- Landeshauptstadt Saarbrücken & Communauté d'Agglomération Forbach (2025) 'Bericht des Bürger:innenbeirats Common Ground SaarMoselle nach Abschluss der einjährigen Modellphase Vorstellung der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen'. <https://www.saarbruecken.de/media/download-685e5622c9505> (Zugegriffen am 15.07.2025).
- Landeshauptstadt Saarbrücken & Communauté d'Agglomération Forbach (2024) 'Common Ground SaarMoselle: „Für eine gemeinsame Grenzregion von morgen!“ Der Blick der Bürger*innen auf ihren Grenzraum SaarMoselle/« Ensemble, créons une région sans frontières ». Le regard des citoyens sur le territoire transfrontalier SaarMoselle'. <https://www.saarbruecken.de/media/download-66b9c7fdb29b> (Zugegriffen am 15.07.2025).
- Landesregierung des Saarlandes (2025) 'Frankreichstrategie+: Eine Frankophonie- und Frankreichstrategie für das Saarland'. https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/stk/europa/dld_frankreichstrategie-de-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (Zugegriffen am 16.07.2025).
- Landesregierung des Saarlandes (2014) 'Eckpunkte einer Frankreichstrategie für das Saarland'. https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/mfe/Gro%C3%9Fregion_und_Europa/Eckpunkte_Frankreichstrategie_D.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (Zugegriffen am 16.07.2025).
- Lorig, W.H., Regolot, S. & Henn, S. (2016) 'Die Großregion zwischen Bürgerorientierung und Effizienzoptimierung. Grenzüberschreitende Regionalpolitik im Wandel', in Lorig, W.H., Regolot, S. & Henn, S. (Hrsg.), *Die Großregion SaarLorLux. Anspruch, Wirklichkeiten, Perspektiven*, Springer VS, Wiesbaden, S.13–46.
- Mangels, K. & Pfundstein, N. (2024) 'Match oder Mismatch? – Daseinsvorsorge in der Raumentwicklung in Grenzregionen – empirische Erkenntnisse aus der deutsch-polnischen und deutsch-französischen Grenzregion', in Bonin, S., Gailing, L., Mangels, K., Schank, T. & Zinkhahn Rhobodes, D. (Hrsg.), *Linking Borderlands. Komplexität – Dynamik – Interdisziplinarität*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, S.97–108.
- Mayring, P. (2022) *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*, 13. Auflage, Beltz, Weinheim, Basel.
- OECD (2020) 'Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the deliberative wave'. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2020/06/innovative-citizen-participation-and-new-democratic-institutions_11aa2baf/339306da-en.pdf (Zugegriffen am 14.07.2025). DOI: 10.1787/339306da-en.
- Pfundstein, N. (2025) 'Die Gewährleistung der Daseinsvorsorge in Grenzräumen im Zuge von Krisen', in Weber, F. & Dittel, J. (Hrsg.), *Beyond Borders. Zur Krisenfestigkeit grenzüberschreitender Verflechtungsräume*, ARL, Hannover, S.177–193.
- Polzin-Haumann, C. (2017) 'Frankreichstrategie und Bildungspolitik. Bestandsaufnahme und Perspektiven aus der Sicht der Angewandten Linguistik und der Sprachlehr-/Sprachlernforschung', in Lüsebrink, H.-J., Polzin-Haumann, C. & Vatter, C. (Hrsg.), »Alles Frankreich oder was?« – *Die saarländische Frankreichstrategie im europäischen Kontext / »La France à toutes les sauces?« – La »Stratégie France« de la Sarre dans le contexte européen. Interdisziplinäre Zugänge und kritische Perspektiven / Approches interdisciplinaires et perspectives critiques*, transcript Verlag, Bielefeld, S.97–122.
- Reitel, B., Pupier, P. & Wassenberg, B. (2022) 'Les politiques européennes et les villes frontalières en Europe', *Bulletin de l'Association de géographes français*, Vol. 99, Nr. 2. <https://journals.openedition.org/bagf/9185> (Zugegriffen am 13.08.2025).
- Robert Bosch Stiftung (2025) 'Common Ground – Über Grenzen mitgestalten'. <https://www.bosch-stiftung.de/de/projekt/common-ground-ueber-grenzen-mitgestalten/grenzregionen> (Zugegriffen am 15.07.2025).
- Saretzki, T. (2014) 'Deliberative Politik und demokratische Legitimität: Perspektiven der Kritik zwischen empirischer Deliberationsforschung und reflexiver Demokratie', in Flügel-Martinsen, O., Gaus, D., Hitzel-Casagnes, T. & Martinsen, F. (Hrsg.), *Deliberative Kritik – Kritik der Deliberation*, Springer VS, Wiesbaden, S.24–48.
- Sohn, C. (2020) 'Borders as Resources: Towards a Centering of the Concept', in Scott, J.W. (Hrsg.), *A Research Agenda for Border Studies*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, S.71–88.
- Sohn, C. (2014) 'The Border as a Resource in the Global Urban Space: A Contribution to the Cross-Border Metropolis Hypothesis', *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol. 38, Nr. 5, S.1697–1711. DOI: 10.1111/1468-2427.12071.
- SR (2025) 'Rehlinger: „Wir leben davon, dass Grenzen uns nicht aufhalten“'. https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/ministerpraesidentin_rehlinger_fordert_anderungen_bei_grenzkontrollen_interview_40_jahre_schengen_100.html (Zugegriffen am 17.07.2025).
- Suntrup, J.C. (2010) 'Zur Verfassung der deliberativen Demokratie: Strukturelle Probleme und Perspektiven', *Der Staat*, Vol. 49, Nr. 4. <https://www.jstor.org/stable/43747851> (Zugegriffen am 15.07.2025).

- Ulrich, P. (2021) *Participatory Governance in the Europe of Cross-Border Regions. Cooperation – Boundaries – Civil Society*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
- Weber, F. & Dittel, J. (2025) ‘Grenzüberschreitungen’: theoretisch-konzeptuelle Annäherungen an Grenzregionen illustriert an Infrastrukturvorhaben in der Region SaarLorLux’, in Braun, D., Connor, U. & Höfer, K. (Hrsg.), *Grenzregionen als Laboratorien der Europaforschung. Multidisziplinäre Perspektiven auf gesellschaftliche Herausforderungen in europäischen Grenzregionen*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, S.95–113.
- Weber, F. & Dittel, J. (2023) ‘Die Covid-19-Pandemie als Zäsur für die Großregion: Eine Einordnung aus der Perspektive der Grenzraumforschung’, in Kazmaier, D. & Weber, F. (Hrsg.), *Universität in der Pandemie. L’Université en temps de pandémie*, transcript Verlag, Bielefeld, S.207–228.
- Weber, F. & Dörrenbächer, H.P. (2022) ‘Die grenzüberschreitende Region’, in Ermann, U., Höfner, M., Hostnicker, S., Preininger, E.M. & Simic, D. (Hrsg.), *Die Region – eine Begriffserkundung*, transcript Verlag, Bielefeld, S.181–190.

BIOGRAPHIE

Prof. Dr. Florian WEBER studierte Geographie, Betriebswirtschaftslehre, Soziologie und Publizistik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. An der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg promovierte er zu einem Vergleich deutsch-französischer Stadtpolitiken, an der Eberhard Karls Universität Tübingen habilitierte er zu einer Verbindung aus Diskurs- und Konflikttheorie am Beispiel der Energiewende. Seit dem Sommersemester 2019 forscht und lehrt er an der Universität des Saarlandes. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Diskurs- und Landschaftsforschung, Border Studies, erneuerbaren Energien sowie Stadtentwicklungsprozessen im internationalen Vergleich.

M.A. Julia DITTEL studierte Historisch orientierte Kulturwissenschaften und Angewandte Kulturwissenschaften an der Universität des Saarlandes. Seit 2021 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Europastudien an der Universität des Saarlandes tätig. Ihre Forschungsinteressen liegen in den Bereichen Border Studies, Resilienz, Perspektiven nachhaltiger Regionalentwicklung sowie der Landschaftsforschung.

borderstudies.org

